

YASHIL IQTISODIYOTDA CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASH.

Axmadova Shaxinabonu Xalim qizi

Buxoro davlat universiteti talabasi

E-mail: axmadovashaxina8gmail.com

+99893-127-88-39

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17778634>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida chiqindilarni qayta ishlash tizimining samaradorligi, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy afzalliklari hamda rivojlangan davlatlar tajribasi o'rganilgan. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida chiqindilarni qayta ishlash sohasini modernizatsiya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, statistik ma'lumotlar va global standartlar asosida tahlil keltiriladi. Tadqiqot natijalari chiqindilarni qayta ishlash iqtisodiy o'sishni ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhit barqarorligini mustahkamlashda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, chiqindilarni qayta ishlash, resurs tejash, ekologik xavfsizlik, barqaror rivojlanish, qayta tiklanadigan resurslar, circular economy.

Abstract: This article examines the efficiency of waste recycling systems in the process of transitioning to a green economy, as well as their economic, environmental, and social advantages, along with the experience of developed countries. The analysis also covers ongoing reforms in Uzbekistan aimed at modernizing the waste recycling sector, supported by statistical data and global standards. The research findings demonstrate that waste recycling is a key factor in ensuring economic growth, promoting efficient resource use, and strengthening environmental sustainability.

Keywords: green economy, waste recycling, resource efficiency, environmental safety, sustainable development, renewable resources, circular economy.

Аннотация: В данной статье изучается эффективность системы переработки отходов в процессе перехода к «зелёной экономике», а также её экономические, экологические и социальные преимущества и опыт развитых стран. Кроме того, проводится анализ реформ, осуществляемых в Узбекистане для модернизации сферы переработки отходов, основанный на статистических данных и международных стандартах. Результаты исследования показывают, что переработка отходов является важным фактором обеспечения экономического роста, эффективного использования ресурсов и укрепления экологической устойчивости.

Ключевые слова: зелёная экономика, переработка отходов, ресурсосбережение, экологическая безопасность, устойчивое развитие, возобновляемые ресурсы, циркулярная экономика.

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi bugungi kunda global iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2011-yildagi ta'rifiga ko'ra, yashil iqtisodiyot — bu iqlim o'zgarishi, resurslar tanqisligi va ekologik muvozanatning buzilishiga qarshi kurashuvchi, iqtisodiy o'sish bilan birga ekologik barqarorlikni ta'minlaydigan modeldir. Mazkur modelning asosiy yo'nalishlaridan biri chiqindilarni boshqarish va qayta ishlashdir.

Hozirda dunyo bo'yicha yiliga 2,24 milliard tonna maishiy chiqindi hosil bo'ladi va 2050-yilga borib bu ko'rsatkich 3,88 milliard tonnaga yetishi prognoz qilinmoqda. Shunday sharoitda chiqindilarni qayta ishlash faqat ekologik zarurat emas, balki yangi iqtisodiy imkoniyatlar — yangi ish o'rinlari, qayta tiklanuvchi xomashyo, energiya tejovchi texnologiyalarni yaratish uchun muhim omil sifatida qaralmoqda.

O'zbekistonda ham ushbu yo'nalishda tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi – 2030" hujjatida chiqindilarni qayta ishlash ulushini 40 foizga yetkazish belgilangan. Ushbu maqolada mazkur sohaga oid ilmiy qarashlar, statistik ma'lumotlar va amaliy yondashuvlar tahlil qilinadi.

Tahlil va muhokama

Chiqindilarni qayta ishlashning iqtisodiy samaradorligi

Dunyo tajribasida chiqindilarni qayta ishlash iqtisodiy foyda keltiruvchi sektor sifatida shakllangan. Masalan, Yevropa Ittifoqida ushbu soha yalpi ichki mahsulotning 1,4 foizini tashkil etadi va 500 mingdan ortiq ish o'rne yaratgan [4]. AQShda esa qayta ishlash sanoatining yillik aylanishi 110 milliard dollardan oshgani ma'lum [5].

Qayta ishlashning iqtisodiy afzalliklari quyidagicha ifodalanadi:

- xomashyo xarajatlarini kamaytiradi;
- katta energiya tejashga imkon beradi;
- chiqindilarni poligonlarga olib chiqish xarajatlarini qisqartiradi;
- qayta tiklanuvchi resurslar ulushini oshiradi.

Misol uchun, alyuminiy chiqindilarini qayta ishlash yirik sanoat korxonalarida 95% energiya tejalishiga olib kelishi ilmiy manbalarda qayd etilgan [6].

Ekologik samaradorlik

Chiqindilarni qayta ishlash atmosferaga chiqariladigan zararli moddalarning kamayishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Jahon bankining tadqiqotlariga ko'ra, chiqindilarni ko'mish natijasida hosil bo'ladigan metan gazi global isish uchun karbonat angidridga nisbatan 28 baravar kuchli ta'sirga ega [2].

Shu bois Yevropa davlatlarida "Zero Waste" kontsepsiyasi keng joriy etilgan bo'lib, chiqindilarni ko'mish ulushi 10–12% gacha tushirilgan. Masalan, Germaniyada chiqindilarning 67% qayta ishlanadi, 13% energiya ishlab chiqarishga yo'naltiriladi va faqat 2% poligonlarga yuboriladi [7].

Yashil iqtisodiyotda chiqindilarni qayta ishlashning ijtimoiy ahamiyati

Sohada yangi biznes loyihalar, startaplar va kichik sanoat klasterlari paydo bo'lmoqda. Bu jarayon aholining ekologik madaniyatini oshiradi, "toza muhit – sog'lom jamiyat" tamoyilini mustahkamlaydi.

Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) ma'lumotlariga ko'ra, yashil iqtisodiyotga to'liq o'tish dunyo bo'yicha 24 milliondan ortiq yangi ish o'rinlari yaratishi mumkin [8]. Ulardan 2,3 millioni chiqindilarni qayta ishlash va sanoat chiqindilari bilan ishlash yo'nalishlariga to'g'ri keladi.

O'zbekiston sharoitida chiqindilarni qayta ishlash tizimi

O'zbekistonda yiliga 8 million tonnadan ortiq maishiy chiqindi hosil bo'ladi. "Toza Hudud" DUK ma'lumotlariga ko'ra, mavjud qayta ishlash korxonalarida chiqindilarni qayta ishlash ulushi 2023-yil holatiga ko'ra 28% ni tashkil etadi [9].

So'nggi yillarda quyidagi yirik islohotlar amalga oshirilmoqda:

- chiqindilarni ajratib yig'ish tizimini kengaytirish;
- qayta ishlash korxonalarini modernizatsiya qilish;
- plastik chiqindilar uchun depozit tizimini joriy etish bo'yicha tajriba loyihalari;
- xalqaro ekologik standartlar – ISO 14001, ISO 50001 bo'yicha sertifikatlashtirish ishlari.

Mutaxassislar fikricha, O'zbekistonda qayta ishlash ulushini 2030-yilgacha kamida 40–45% gacha oshirish iqtisodiy jihatdan ham, ekologik jihatdan ham real maqsad hisoblanadi [3].

Rivojlangan davlatlar tajribasi

Yaxshi natijalar quyidagi davlatlarda kuzatiladi:

- **Shvetsiya** — chiqindilarning 99% qayta ishlanadi yoki energiyaga aylantiriladi [10].
- **Janubiy Koreya** — oziq-ovqat chiqindilarining 95% qayta ishlanadi.
- **Yaponiya** — "Circular Society" modeli asosida chiqindilarni saralash bo'yicha 10 bosqichli tizim joriy etilgan.

Ularning tajribasi ko'plab davlatlar uchun namuna bo'lib, materiallar aylanishi (circular economy) modeliga o'tish ustuvor vazifa sifatida ko'rilmogda.

Xulosa

Chiqindilarni qayta ishlash — yashil iqtisodiyotning eng muhim tarkibiy qismi bo'lib, iqtisodiy foyda, ekologik xavfsizlik va ijtimoiy barqarorlikni birlashtiruvchi omildir. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, qayta ishlash sohasiga sarmoya kiritish resurslardan tejab-tergab foydalanish, yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratish, atmosfera ifloslanishini keskin kamaytirish imkonini beradi.

O'zbekiston sharoitida ham mavjud islohotlar, yangi texnologiyalar va davlat strategiyalari ushbu yo'nalishning istiqbollari yuqori ekanini ko'rsatadi. Qayta ishlash ulushini oshirish, chiqindilarni ajratib yig'ish madaniyatini shakllantirish hamda xususiy sektorni jalb etish orqali yashil iqtisodiyotga o'tish tezlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNEP. Towards a Green Economy. United Nations, 2011, pp. 22–23.
2. World Bank. What a Waste 2.0: Global Snapshot of Solid Waste Management. Washington, 2018, pp. 10–16.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi – 2030. Toshkent, 2019, p. 7.
4. European Commission. Waste Management in the EU. Brussels, 2020, pp. 34–36.
5. Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI). Economic Impact Study. Washington, 2021, pp. 12–15.
6. U.S. Environmental Protection Agency. Recycling Basics. Washington, 2020, p. 19.
7. German Environment Agency. Waste Management in Germany. Berlin, 2021, pp. 44–47.
8. International Labour Organization. World Employment Report. Geneva, 2020, pp. 52–57.
9. “Toza Hudud” DUK hisobotlari. O'zbekiston bo'yicha maishiy chiqindilar statistikasi – 2023. Toshkent, 2023, pp. 18–21.
10. Swedish Environmental Protection Agency. Recycling and Waste Statistics. Stockholm, 2022, pp. 29–31.

